

**SPRAWOZDANIE Z XV KONFERENCJI DIPTEROLOGICZNEJ,
PT. „BIOLOGIA I SYSTEMATYKA MUCHÓWEK”
ORAZ XLI ZJAZDU SEKCJI DIPTEROLOGICZNEJ PTE- SŁOPNICE,
21–23 KWIETNIA 2023 R.**

**REPORT OF THE XV DIPTEROLOGICAL CONFERENCE
AND THE XLI MEETING OF THE DIPTEROLOGICAL SECTION
OF THE POLISH ENTOMOLOGICAL SOCIETY IN SŁOPNICE,
21ST–23RD APRIL 2023**

DOI: 10.5281/zenodo. 8127110

ANDRZEJ JÓZEF WOŹNICA

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Biologii Środowiskowej,
ul. Kozuchowska 5b, 51-631 Wrocław, Polska
e-mail: andrzej.woznica@upwr.edu.pl

ABSTRACT. The 15th Dipterological Conference and the XLI Meeting of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society was held on April 21st–23rd 2023 in Słopnice. The participants also celebrated the 100th anniversary of the establishment of the Polish Entomological Society. During this meeting 14 talks were presented, from various aspects of Dipterology, including palaeoentomology, taxonomy, until aspects of ecology and faunistic studies.

KEY WORDS: Diptera, Dipterological meeting, Słopnice, Beskid Wyspowy Mts, Poland

W dniach od 21 do 23 kwietnia, w „Sercu Beskidu”, w stulecie Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, członkowie Sekcji Dipterologicznej PTE (zarówno ci aktywni zawodowo, jak i emeryci oraz sympatycy muchówek, spotkali się tym razem w Słopnicach, w Beskidzie Wyspowym (RYC. 1).

Przepiękny, drewniany budynek położony jest w samym centrum Beskidu Wyspowego i otoczony przez liczne wynurzające się z porannej mgły wierzchołki szczytów.

RYC. 1. Uczestnicy XLI zjazdu Sekcji Dipterologicznej PTE, Słopnice, 21-23.04.2023 (Fot. K. Kopeć)
FIG. 1. Members of the XLI meeting of the Dipterological Section of PES, Słopnice 21-23.04.2023
(Phot. K. Kopeć)

W piątek obrady rozpoczęły się, po rejestracji licznie przybyłych uczestników, zgodnie z planem, tj. wspianym obiadem zaserwowanym Nam przez niezwykle miłą i sympatyczną obsługę. Po obiedzie, o godzinie 15.00 rozpoczęto obrady naszej sekcji.

Wszystkich gorąco i serdecznie powitała dr Katarzyna Kopeć – główny organizator zjazdu, oddając na początku głos przewodniczącemu Sekcji Dipterologicznej, prof. Krzysztofowi Szpila, który przywitał zebranych.

Następnie głos zabrał wójt Gminy Słopnice, Adam Sołtys a po nim Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, pan Paweł Szczygieł i Nadleśniczy Nadleśnictwa Limanowa pan Janusz Krywult.

Po interesujących przemowach ww. osób przewodniczący Sekcji wręczył dyplom honorowego członka SD PTE, dr. Andrzejowi J. Woźnicy za wieloletnią działalność na rzecz Sekcji Dipterologicznej.

Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie się uczestników symposium zebranych osobom.

Zgodnie z planem (o godzinie 16:00) rozpoczęto I sesję referatową, pod przewodnictwem prof. K. Szpila (UMK, Toruń). Referaty wygłosili (podkreślono osoby je prezentujące):

WOJCIECH T. SZCZEPAŃSKI, ROLAND DOBOSZ – Łowiki (Diptera: Asilidae) w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu;

IWONA KANIA-KŁOSOK, Patryk WĄSACZ, WIESŁAW KRZEMIŃSKI – *Tasiocera* (*Dasymolophilus*) (Diptera: Limoniidae) w zapisie kopalnym – nowe dane;

Ewa Krzemińska, Wiesław Krzemiński, Kornelia Skibińska, Iwona Kania-Kłosok, Katarzyna Kopeć, Agnieszka Soszyńska – Deuterophlebitidae – owady o skrzydłach działających maksymalnie dwie godziny;

KATARZYNA KOPEĆ, WIESŁAW KRZEMIŃSKI, AGNIESZKA SOSZYŃSKA – Rodzaj *Trentepohlia* (Diptera, Limoniidae) na przykładzie tajskich gatunków.

Podczas zaplanowanych, po wystąpieniach i dyskusjach, szczególnie cenna okazała się ta, na temat możliwości zakupu kolekcji entomologicznych przez muzea, dzięki ministerialnemu wsparciu grantowemu.

II sesja referatowa odbyła się po zaplanowanej przerwie kawowej, a przewodniczył jej prof. A. Tofilski (UR, Kraków. Referaty przedstawili:

Kamil Słomczyński, Agnieszka Soszyńska, Mateusz Płóciennik – Dipterofauna podziemnego kanału rzeki Brzozy (Łódź);

ROBERT ŻÓRALSKI, MAGDALENA JĘDRO, GRZEGORZ JĘDRO, MAŁGORZATA GOC – Wstępne wyniki inwentaryzacji fauny Syrphidae, Conopidae i Stratiomyidae (Diptera) w wybranych siedliskach Słowińskiego Parku Narodowego;

JOANNA KOCOT-ZALEWSKA, PAWEŁ J. DOMAGAŁA, ANDRZEJ J. WOŹNICA – Bioróżnorodność muchówek (Diptera) ekosystemu heterotroficznego jaskiń Prokletije (Albania, Czarnogóra);

TADEUSZ ZATWARNICKI – Fenomen surstylusa to wynik indolencji.

Po wystąpieniach uczestnicy udali się na przepyszną kolację, a po niej referat o zbieraniu muchówek i pszczoł podczas wyprawy do Maroka wygłosili prof. A. Tofilski i dr Ł. Mielczarek.

W sobotę, po śniadaniu (o godzinie 9:45) obejrzelśmy występ Dziecięcego Zespołu Regionalnego „Mali Słopniczanie” - ze szkoły podstawowej nr 1 przy ZPO w Słopnicach pod kierunkiem Pań: Danuty Więcek i Agnieszki Curzydło-Podgórnay (RYC. 2). Warto nadmienić, że w zespole zatańczyli i zaśpiewali: syn naszej koleżanki-organizatorki zjazdu, Wojciech Kopeć i jej siostrzenica Milena Franczak. Po pokazie odbyła się wycieczka plenerowa, podczas której zbierano muchówki i podziwiano przepiękne drzewostany, w których pierwszoplanową rolę pełniły dorodne jodły.

Wycieczka plenerowa obejmowała swym zakresem aż trzy miejsca: Słopnice-Podmogielica (RYC. 3), zbiorniki retencyjne „Małej Retencji Górskiej” w Słopnicach-Granice, następnie las w masywie góry Cichoń.

Sesji nr III, przewodniczyła dr hab. Agnieszka Soszyńska (UŁ, Łódź), a referaty przedstawili:

KRZYSZTOF SZPIŁA – Filogeneza rodziny Calliphoridae w świetle najnowszych badań;

ADAM TOFILSKI, CEZARY BYSTROWSKI, SAJAD AHMAD GANIE – Zmienność użytkowania skrzydeł w rodzinie Tachinidae;

ALICJA PEŁCZYŃSKA, AGNIESZKA SOSZYŃSKA – Stare drzewa, nowe muchówki – nowe gatunki muchówek z rodzaju *Sciophila* wykazane w faunie Polski (Mycetophilidae: Sciophilinae);

CEZARY BYSTROWSKI – Uwagi o rodzaju *Tromodesia* Rondani, 1856 (Diptera: Rhinophorinae) (RYC. 4).

RYC. 2. Występ Regionalnego Zespołu „Mali Słopniczanie” - ze szkoły podstawowej nr 1 przy ZPO w Słopnicach

FIG. 2. Performance of the Regional Band „ Mali Słopniczanie” from primary school no. 1 at ZPO in Słopnice

Po zakończeniu sesji (o godz. 17:00) odbyło się zebranie Sekcji Dipterologicznej, podczas którego, na ręce dr Katarzyny Kopeć, głównej organizatorki zjazdu, złożono gorące podziękowania za wspaniałe obrady. Zwrócono również uwagę na niezwykle wysoki poziom przedstawionych referatów.

Podsumowując, należy wspomnieć, że w skład Komitetu Organizacyjnego tegorocznego sympozjum weszli:

Dr Katarzyna Kopeć (Muzeum Przyrodnicze ISEZ PAN), dr Kornelia Skibińska (Muzeum Przyrodnicze ISEZ PAN), mgr inż. Aneta Garbula (Muzeum Przyrodnicze ISEZ PAN), Urząd Gminy Słopnice Nadleśnictwo Limanowa, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie, za co składamy im gorące podziękowania.

W trakcie dyskusji, jaka wywiązała się po zakończonych sesjach referatowych, Prof. Emeritus R. Szadziwski (UG, Gdańsk) przekazał, wszystkim zebranim, pozdrowienia od dr Patrycji Dominiak (U.T, Tromsø, Norwegia) i dr. hab. Jacka Szwedo, kierownika pracowni Entomologii Ewolucyjnej i Muzeum Inkluzji w Bursztynie (UG, Gdańsk).

RYC. 3. Wycieczka w teren Podmogielicy (Beskid Wyspowy) – dr K. Kopeć z siatką entomologiczną (Fot. A. Garbula)

FIG. 3. Trip to Podmogielica (Beskid Wyspowy Mts) – dr. K. Kopeć with an entomological net (Phot. A. Garbula)

RYC. 4. W trakcie obrad / During the session – dr C. Bystrowski (Fot / Phot. A. Soszyńska)

W dalszej kolejności podkreślono znaczenie ciągle rozwijającego się ruchu amatorskiego skupionego przy sekcji i przedyskutowano propozycje potencjalnych miejsc, w których mógłby odbyć się przyszłoroczny Zjazd (np. w Słowińskim Parku Narodowym).

Dr hab. A. Soszyńska poinformowała o planowanym wrześniowym zjeździe PTE, w Sobieszowie (dzielnica Jeleniej Góry), organizowanym z okazji 100-lecia działalności Towarzystwa i o dokonanych zmianach statutowych.

Poruszono również temat możliwości dofinansowania sympozjów, np. z funduszu na „wspieranie nauki” oraz kwestie organizacyjne dotyczące m.in. zaproponowanych miejsc noclegowych, które położone są w stosunkowo dużej odległości od budynku konferencyjnego, co nie będzie sprzyjało integracji uczestników Jubileuszowego Sympozjum. W dyskusji wzięli udział, m.in.: K. Szpila, R. Szadziwski, R. Dobosz i A.J. Woźnica.

Na zakończenie obrad, krótko przed godziną 18.00, dr. hab. A. Soszyńska zaprezentowała wspomnienia z odbytej wycieczki terenowej w Tajlandii, w której uczestniczyli nie tylko nasi paleodipterolodzy (prof. Wiesław Krzeźmiński, dr Katarzyna Kopeć, dr hab. Agnieszka Soszyńska), ale i prof. Krzysztof Szpila, w ramach 6th International Paleontological Congress, który odbył się w listopadzie 2022 r. w Khon Kaen.

Obrady kulturalowe odbywały się w serdecznej atmosferze do późnych godzin nocnych. Oznaczano muchówki (mokre, naszpilone czy też inkluzje), dyskutowano na tematy nie tylko entomologiczne (w tym o ostatnich reformach nauki i szkolnictwa wyższego), racząc się, przy okazji, winem i lokalnym piwem zafundowanym przez dr Annę Mielczarek (UR, Kraków), która obroniła pracę doktorską poświęconą owadom, w tym muchówkom z rodziny bzygowatych (Syrphidae). Można było też zagrać w bilard (RYC. 5) oraz podziwiać widoki okolicznych wzniesień z huśtawki ogrodowej (RYC. 6).

W niedzielę po śniadaniu, uczestnicy rozpoczęli powroty do swoich domostw, podczas gdy niektórzy udali się jeszcze w teren, bowiem panujące warunki meteorologiczne były nadzwyczaj sprzyjające.

RYC. 5. Patrząc od prawej: „Uczeń, Mistrz i Małgorzata” / Starting from the right: „Student, Master and Margarita” – prof. T. Zatwarnicki, prof. R. Szadziewski, mgr Małgorzata Szadziewska

RYC. 6. "Wielka Trójka / The Big Three – prof. W. Krzemiński, prof. E. Krzemińska, dr J. Wiedeńska

PODZIĘKOWANIA

Autorom udostępnionych zdjęć, recenzentom za cenne uwagi oraz dr K. Kopec za okazaną pomoc podczas pisania niniejszego tekstu serdecznie dziękuję.

SUMMARY

The report of the XV Dipterological Conference and the XLI meeting of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society in Słopnice, which took place on 21st-23rd April 2023 has been presented. 14 lectures concerning scientific various problems on Diptera were posted the weekend.

<https://pte.up.poznan.pl/pte/dipteron/redakcja.htm>

© POLSKIE TOWARZYSTWO ENTOMOLOGICZNE 2023

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>